

Projekt „Entwicklung einer Klassifikation für interdisziplinäre Forschungsfelder im Rahmen des Kerndatensatz Forschung“

Fragebogen der Online-Konsultation

Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und alle 16 Bundesländer (FKZ KDSFF2020A/B).

Dieses Dokument ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz](#).

Anlage zur Projektdokumentation

September 2020

Inhaltsverzeichnis

1.	An welcher Einrichtung bzw. Organisation sind Sie tätig?	4
2.	An welcher Art von Einrichtung sind Sie tätig?	4
3.	In welchem Bundesland liegt diese Einrichtung?	4
4.	Bewertung der Forschungsfeldklassifikation	5
5.	Für wie hoch schätzen Sie insgesamt den Bedarf nach einer Forschungsfeldsystematik in Ergänzung zu disziplinären Klassifikationen für eine angemessene Abbildung von Forschung ein?	9
6.	Für wie geeignet halten Sie die Forschungsfeldliste für die Kategorisierung von Forschung im Allgemeinen?	9
7.	Was sind die Gründe für diese Einschätzung?	9
8.	Wie bewerten Sie den Detailgrad der Forschungsfeldliste?	9
9.	A) An welchen Stellen und in welcher Form sollte die Forschungsfeldliste mit Blick auf die Oberkategorien detaillierter ausgestaltet sein?	10
10.	B) An welchen Stellen und in welcher Form sollte die Forschungsfeldliste mit Blick auf die Oberkategorien weniger detailliert ausgestaltet sein?	10
11.	A) An welchen Stellen und in welcher Form sollte die Forschungsfeldliste mit Blick auf die Unterkategorien detaillierter ausgestaltet sein?	10
12.	B) An welchen Stellen und in welcher Form sollte die Forschungsfeldliste mit Blick auf die Unterkategorien weniger detailliert ausgestaltet sein?	10
13.	Insgesamt ist die Aufteilung der Forschungsfelder	11
14.	Insgesamt ist die Benennung der Forschungsfelder	11
15.	Insgesamt finde ich die vorgestellte Klassifikation	11
16.	Was sind die Gründe für diese Einschätzung?	11
17.	Fehlen in der Liste aus Ihrer Sicht relevante Forschungsfelder?	11
18.	Wofür kann aus Ihrer Sicht eine solche Forschungsfeldliste genutzt werden?	12
19.	Die vorgestellte Forschungsfeldliste werde ich voraussichtlich verwenden, als	12
20.	Mit Blick auf die (inter-)disziplinäre Verortung, wie würden Sie die Forschung in [Ihrem Sonderforschungsbereich/Ihrem Exzellenzcluster/Ihrer Graduiertenschule] bewerten?	13
21.	Falls Sie zu einer der Kategorien ein Feedback geben möchten, klicken Sie bitte auf das Kästchen. Anschließend öffnet sich ein Freitextfeld für die Kommentierung. Sie können dazu auch die hier abrufbare Übersicht der Forschungsfeldliste nutzen.	13
22.	Halten Sie [Ihren Sonderforschungsbereich/Ihr Exzellenzcluster/Ihre Graduiertenschule] für angemessen in der Forschungsfeldliste zugeordnet?	15
23.	Wie lässt sich [Ihr Sonderforschungsbereich/Ihr Exzellenzcluster/Ihre Graduiertenschule] angemessen abbilden?	15
24.	Haben Sie noch weitere Anmerkungen oder Kommentare, die Sie uns gern mitteilen möchten?	15

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Befragung!

Die vorliegende Befragung dient zur systematischen Evaluation der in dem Projekt¹ erarbeiteten Liste zur Erfassung und Abbildung von interdisziplinären Forschungsfeldern an Universitäten, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

Dabei erhalten Sie in Abschnitt 1 zunächst einen Einblick in die Liste, ihren Aufbau und die dazugehörigen Kategorien, welche sie je nach Bedarf kommentieren können. In Abschnitt 2 bitten wir Sie um einige allgemeine Einschätzungen zu der Thematik. Anschließend geht es in Abschnitt 3 um Ihre Forschung und die Frage, ob diese sich in der Forschungsfeldliste verorten lässt.

Die Ergebnisse der Befragung dienen der Verbesserung der Forschungsfeldliste, bevor die Liste Eingang in den [Kerndatensatz Forschung](#) findet. Sie sind von großer Relevanz für die Weiterentwicklung des Kerndatensatz Forschung und seinen Status als Berichtsstandard insgesamt.

Auf Wunsch informieren wir Sie gern über die Ergebnisse der Befragung. Dies können Sie am Ende der Befragung kenntlich machen.

Bevor es losgeht, stimmen Sie bitte den nachfolgenden Informationen zur Datennutzung zu.

[Informationen zur Datennutzung und Einwilligung](#)

Ihre Meinung ist uns wichtig und wir möchten gern Ihre Expertise zur Verbesserung und Finalisierung der neu entwickelten Forschungsfeldklassifikation einholen und berücksichtigen.

Die Teilnahme an der Umfrage wird ca. 20 bis 25 Minuten in Anspruch nehmen und ist bis zum 30.09.2020 möglich.

- Ich habe die Informationen zur Datennutzung gelesen und willige in die darin beschriebene Verwendung meiner Daten ein.

¹ Siehe Projektdokumentation unter https://www.kerndatensatz-forschung.de/docs/ff/2021-04-22_ffk-projekt_dokumentation.pdf sowie Projektbeschreibungen unter https://www.ibi.hu-berlin.de/de/forschung/information_retrieval/projekte-aktivitaeten/kdsff2020 und https://www.dzhw.eu/forschung/projekt?pr_id=660

[Anzeigen, wenn Nutzung des offenen Links.]

1. An welcher Einrichtung bzw. Organisation sind Sie tätig?

(Bitte tippen Sie den Namen Ihrer Einrichtung bzw. Organisation in das untenstehende Textfeld. Ihre Eingabe wird durch Vorschläge unterstützt. Sollte Ihre Einrichtung nicht aufgeführt sein, können Sie auch eine eigene Angabe tätigen.)

****Freitextfeld****

[Anzeigen, wenn Eingabe bei Frage 1 nicht aus hinterlegter Liste ausgewählt.]

2. An welcher Art von Einrichtung sind Sie tätig?

- Universität oder Hochschule mit Promotionsrecht
- Fachhochschule oder Hochschule ohne Promotionsrecht
- Kunst- oder Musikhochschule mit und ohne Promotionsrecht
- Außeruniversitäre Forschungseinrichtung (gemeinsam von Bund und Ländern gefördert)
- Akademie der Wissenschaft
- Forschungseinrichtung des Bundes
- Landesforschungseinrichtung
- Forschungsförderorganisation
- Bundes-/Landesbehörde
- Unternehmen
- Sonstige Einrichtung: _____

[Anzeigen, wenn Eingabe bei Frage 1 nicht in hinterlegter Liste aufgeführt.]

3. In welchem Bundesland liegt diese Einrichtung?

Bitte auswählen... ▼

Abschnitt 1 "Detaillierte Bewertung der Forschungsfeldklassifikation"

Bei der im Rahmen des Projekts [Entwicklung einer Klassifikation für interdisziplinäre Forschungsfelder im Rahmen des Kerndatensatz Forschung](#) entwickelten Systematik handelt es sich um eine hierarchische Klassifikation bestehend aus 13 Ober- und 67 Unterkategorien. Einen Überblick über die gesamte Klassifikation bietet dieses [PDF](#).

An dieser Stelle möchten wir Sie bitten, die vorgelegte Forschungsfeldklassifikation und ihre Kategorien zu bewerten. Bitte orientieren Sie sich dabei an der folgenden Frage: **Sind die Kategorien der Forschungsfeldliste und ihre Bezeichnungen aus Ihrer Sicht inhaltlich passend und sinnvoll abgegrenzt für die Klassifizierung von Forschung?**

Auf den folgenden Seiten sehen Sie jeweils eine Oberkategorie sowie die entsprechenden Unterkategorien der Forschungsfeldklassifikation. Wenn Sie mit der Maus auf eine Unterkategorie zeigen, werden Ihnen zusätzlich kontextualisierende Erläuterungen angezeigt.²

Bei der Kommentierung können Sie selektiv vorgehen und auf ausgewählte Kategorien fokussieren, indem Sie das entsprechende Häkchen setzen und anschließend Ihren Kommentar in das sich öffnende Freitextfeld eintragen.

4. Bewertung der Forschungsfeldklassifikation

Forschungsfeldklassifikation (1/13)

- ARBEIT UND WIRTSCHAFT**
- Arbeit und Wirtschaft - Allgemein
- Arbeitswelt und -gestaltung
- Digitalisierte Wirtschaft
- Nachhaltige Wirtschaft
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

Forschungsfeldklassifikation (2/13)

- ERDE UND KOSMOS**
- Erde und Kosmos - Allgemein
- Kosmos und Weltraum
- Planet Erde
- Regionen der Erde
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

² Die im Online-Fragebogen über *Mouse-Over* bereitgestellten Erläuterungen zu den Forschungsfeldern können in der [Initialen Forschungsfeldklassifikation](#) mit Stand vom September 2020 in der Spalte „Beschreibung“ eingesehen werden.

Forschungsfeldklassifikation (3/13)

- GLOBALISIERUNG**
- Globalisierung - Allgemein
- Entwicklungszusammenarbeit
- Flucht und Migration
- Nachhaltigkeit
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

Forschungsfeldklassifikation (4/13)

- INDUSTRIE**
- Industrie - Allgemein
- Automatisierung und Robotik
- Entsorgung und Recycling
- Industrie 4.0
- Industrielle Produktion
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

Forschungsfeldklassifikation (5/13)

- INFORMATIONSTECHNOLOGIE**
- Informationstechnologie - Allgemein
- Digitale Hardware und Cloud-Systeme
- Informationssicherheit
- Informationssysteme
- Internet of Things
- Künstliche Intelligenz und Big Data
- Simulationsforschung
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

Forschungsfeldklassifikation (6/13)

- INFRASTRUKTUREN**
- Infrastrukturen - Allgemein
- Ballungsräume und Stadtentwicklung
- Bauen und Wohnen
- Infrastruktur und Netze
- Mobilität, Transport und Verkehr
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

Forschungsfeldklassifikation (7/13)

- KOGNITION UND WISSEN**
- Kognition und Wissen - Allgemein
- Innovation
- Lernen und Lernprozesse
- Menschliches Gehirn
- Sprache und Spracherlernen
- Wissen
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

Forschungsfeldklassifikation (8/13)

- KULTUR UND WISSENSCHAFT**
- Kultur und Wissenschaft - Allgemein
- Infrastrukturen der Wissenschaft
- Kreativität und Darbietung
- Kulturgüter und Kulturelles Erbe
- Medien
- Open Science
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

Forschungsfeldklassifikation (9/13)

- LEBEN UND WOHLERGEHEN**
- Leben und Wohlergehen - Allgemein
- Künstliches oder synthetisches Leben
- Lebewesen
- Prävention von Krankheiten
- Therapie und Heilung
- Zellen und Gene
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

Forschungsfeldklassifikation (10/13)

- MATERIE UND MATERIALIEN**
- Materie und Materialien - Allgemein
- Festkörper
- Oberflächen und Grenzflächen
- Polymere
- Stoffe und Substanzen
- Teilchen
- Werkstoffe und Materialien
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

Forschungsfeldklassifikation (11/13)

- MENSCH UND GESELLSCHAFT**
- Mensch und Gesellschaft - Allgemein
- Demographischer Wandel
- Gewalt, Konflikte und Gefahrenabwehr
- Gleichstellung, Diversität und Inklusion
- Politische Ordnung
- Transparenz und Verantwortung
- Werte und Wandel
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

Forschungsfeldklassifikation (12/13)

- NATUR UND UMWELT**
- Natur und Umwelt - Allgemein
- Erneuerbare Energien und Energieumwandlung
- Klimawandel
- Nahrung und Versorgung
- Natürliche Ressourcen
- Nutzung und Pflege von Naturräume und Landschaften
- Ökosysteme und Biodiversität
- Schutz und Sicherheit vor Naturgefahren und Reaktorsicherheit
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

Forschungsfeldklassifikation (13/13)

- TECHNOLOGIE**
- Technologie - Allgemein
- Antriebe
- Licht- und Halbleitertechnologie
- Material- und Werkstoffverfahren und Techniken
- Mikrosysteme und Mikrotechnologie
- Nanosysteme und Nanotechnologie
- Optik und Photonik
- Quantentechnologien
- Schlüsseltechnologien
- Technische Systeme und ihre Komponenten
- Wasserstofftechnologie
- Vorschlag für weiteres Forschungsfeld*

Abschnitt 2 „Allgemeine Bewertung der Forschungsfeldklassifikation“

5. Für wie hoch schätzen Sie insgesamt den Bedarf nach einer Forschungsfeldsystematik in Ergänzung zu disziplinären Klassifikationen für eine angemessene Abbildung von Forschung ein?

- Sehr hoch
- Hoch
- Teils, teils
- Gering
- Sehr gering
- Weiß ich nicht

6. Für wie geeignet halten Sie die Forschungsfeldliste für die Kategorisierung von Forschung im Allgemeinen?

- Sehr geeignet
- Eher geeignet
- Teils, teils
- Eher nicht geeignet
- Nicht geeignet
- Weiß ich nicht

7. Was sind die Gründe für diese Einschätzung?

****Freitextfeld****

8. Wie bewerten Sie den Detailgrad der Forschungsfeldliste?

Bitte nutzen Sie dazu die [hier](#) abrufbare Übersicht der Forschungsfeldliste.

	Sehr grob	Etwas grob	Genau richtig	Etwas fein	Sehr fein	Weiß ich nicht
i) In Hinblick auf die Oberkategorien:	<input type="radio"/>					
ii) In Hinblick auf die einzelnen Forschungsfelder:	<input type="radio"/>					

[Anzeigen, wenn Frage 7i) = 1 („Sehr grob“), 2 („Etwas grob“)]

9. A) An welchen Stellen und in welcher Form sollte die Forschungsfeldliste mit Blick auf die Oberkategorien detaillierter ausgestaltet sein?

****Freitextfeld****

[Anzeigen, wenn Frage 7i) = 4 („Etwas fein“), 5 („Sehr fein“)]

10. B) An welchen Stellen und in welcher Form sollte die Forschungsfeldliste mit Blick auf die Oberkategorien weniger detailliert ausgestaltet sein?

****Freitextfeld****

[Anzeigen, wenn Frage 7ii) = 1 („Sehr grob“), 2 („Etwas grob“)]

11. A) An welchen Stellen und in welcher Form sollte die Forschungsfeldliste mit Blick auf die Unterkategorien detaillierter ausgestaltet sein?

****Freitextfeld****

[Anzeigen, wenn Frage 7ii) = 4 („Etwas fein“), 5 („Sehr fein“)]

12. B) An welchen Stellen und in welcher Form sollte die Forschungsfeldliste mit Blick auf die Unterkategorien weniger detailliert ausgestaltet sein?

****Freitextfeld****

13. Insgesamt ist die Aufteilung der Forschungsfelder...

- Sehr ausgewogen
- Ausgewogen
- Teils, teils
- Wenig ausgewogen
- Sehr wenig ausgewogen
- Weiß ich nicht

14. Insgesamt ist die Benennung der Forschungsfelder...

- Sehr passend
- Passend
- Teils, teils
- Wenig passend
- Sehr wenig passend
- Weiß ich nicht

15. Insgesamt finde ich die vorgestellte Klassifikation...

- Gut
- Eher gut
- Mittelmäßig
- Eher schlecht
- Schlecht
- Weiß ich nicht

16. Was sind die Gründe für diese Einschätzung?

****Freitextfeld****

17. Fehlen in der Liste aus Ihrer Sicht relevante Forschungsfelder?

- Nein
- Ja (Bitte spezifizieren): _____
- Weiß ich nicht

18. Wofür kann aus Ihrer Sicht eine solche Forschungsfeldliste genutzt werden?

Mehrfachnennungen sind möglich.

- Präzisere, granulare Abbildung von Forschungsaktivitäten für eine ausgewogenere Berichtslegung.
- Präzisere, granulare Abbildung von Forschungsaktivitäten für eine ausgewogenere Evaluation von Forschung.
- Aggregation von interdisziplinären Forschungsaktivitäten, die mittels sonstiger Klassifikationen nicht eindeutig zugeordnet werden können.
- Sichtbarmachung von interdisziplinären Forschungsaktivitäten, die mittels sonstiger Klassifikationen nicht eindeutig zugeordnet werden können.
- Gezielte Vernetzung von Forscher*innen innerhalb von oder zwischen Forschungsfeldern.
- Eine solche Klassifikation hat keinen Zusatznutzen.
- Sonstiger Nutzen. (Bitte spezifizieren): _____
- Weiß ich nicht.

19. Die vorgestellte Forschungsfeldliste werde ich voraussichtlich verwenden, als...

Mehrfachnennungen sind möglich.

- primären Analyserahmen.
- ergänzende Klassifikation neben bestehenden disziplinären Klassifikationen (z.B. zur Einordnung von Publikationen).
- feste Integration in internes Reporting.
- feste Integration in externes Reporting.
- sonstiges. (Bitte spezifizieren): _____
- Ich plane keine Nutzung der Forschungsfeldklassifikation.

*[Anzeigen, wenn Fragebogenlink adressiert an Sprecher*innen von Sonderforschungsbereichen, Exzellenzclustern und Graduiertenschulen]*

Abschnitt 3 „Zuordnung zur Forschungsfeldklassifikation“

Nun geht es um Ihre Forschung und wie und ob diese sich in der Forschungsfeldklassifikation verorten lässt.

[Anzeigen, wenn Fragebogen adressiert an Sprecher*innen von Sonderforschungsbereichen, Exzellenzclustern und Graduiertenschulen]

20. Mit Blick auf die (inter-)disziplinäre Verortung, wie würden Sie die Forschung in [Ihrem Sonderforschungsbereich/Ihrem Exzellenzcluster/Ihrer Graduiertenschule]³ bewerten?

- Sehr interdisziplinär
- Eher interdisziplinär
- Teils, teils
- Eher disziplinär
- Sehr disziplinär
- Weiß ich nicht

[Anzeigen, wenn Fragebogenlink adressiert an Sprecher*innen von Sonderforschungsbereichen, Exzellenzclustern und Graduiertenschulen]

Im Folgenden sehen Sie, welcher Kategorie bzw. welchen Kategorien der Forschungsfeldklassifikation wir [Ihren Sonderforschungsbereich/Ihr Exzellenzcluster/Ihre Graduiertenschule]⁴ **Titel des Sonderforschungsbereichs/des Exzellenzclusters/der Graduiertenschule**⁵ zuordnen würden.

Die Zuordnungen basieren auf dem Abstract, wie es in der GEPRIIS-Datenbank der DFG hinterlegt ist. Wenn kein Abstract vorlag, wurde die Website [des Sonderforschungsbereichs/des Exzellenzclusters/der Graduiertenschule] in die Kategorisierung einbezogen. [Jeder Sonderforschungsbereich/Jedes Exzellenzcluster/Jede Graduiertenschule] kann in bis zu drei Kategorien eingeordnet werden.⁶

21. Falls Sie zu einer der Kategorien ein Feedback geben möchten, klicken Sie bitte auf das Kästchen. Anschließend öffnet sich ein Freitextfeld für die Kommentierung. Sie können dazu auch die hier abrufbare Übersicht der Forschungsfeldliste nutzen.

³ Im Sinne einer adressatengerechten Befragung ist diese Frage individualisiert, je nachdem, welcher Kategorie – Sonderforschungsbereich, Exzellenzcluster oder Graduiertenschule – der/die jeweilige Adressat*in des Fragebogens zugehörig ist.

⁴ Im Sinne einer adressatengerechten Befragung ist diese Erläuterung individualisiert, je nachdem, welcher Kategorie – Sonderforschungsbereich, Exzellenzcluster oder Graduiertenschule – der/die jeweilige Adressat*in des Fragebogens zugehörig ist.

⁵ An dieser Stelle wird der Titel des/der jeweiligen Sonderforschungsbereichs/Exzellenzclusters/Graduiertenschule, der/die jeweilige Adressat*in des Fragebogens zugehörig ist, angezeigt.

⁶ Für den Fall, dass einem/einer Sonderforschungsbereich/Exzellenzcluster/Graduiertenschule kein Forschungsfeld zugeordnet werden konnte, wurde anstelle der Angabe eines Forschungsfelds der Hinweis „Disziplinär kategorisierbar / nicht bestimmbar“ eingeblendet.

Oberkategorie: Bezeichnung der dem Sonderforschungsbereich/dem Exzellenzcluster/der Graduiertenschule zugeordneten Oberkategorie
 Unterkategorie: Bezeichnung der dem Sonderforschungsbereich/dem Exzellenzcluster/der Graduiertenschule zugeordneten Unterkategorie
 Beschreibung: Beschreibung des dem Sonderforschungsbereich/dem Exzellenzcluster/der Graduiertenschule zugeordneten Forschungsfelds
 Enthält unter anderem: Weitere Angaben zu dem Sonderforschungsbereich/dem Exzellenzcluster/der Graduiertenschule zugeordneten Forschungsfeld

[Anzeigen, wenn mehr als eine Zuordnung des/der jeweiligen Sonderforschungsbereichs/ Exzellenzclusters/ Graduiertenschule vorgenommen wurde]

Oberkategorie: Bezeichnung der dem Sonderforschungsbereich/dem Exzellenzcluster/der Graduiertenschule zugeordneten Oberkategorie
 Unterkategorie: Bezeichnung der dem Sonderforschungsbereich/dem Exzellenzcluster/der Graduiertenschule zugeordneten Unterkategorie
 Beschreibung: Beschreibung des dem Sonderforschungsbereich/dem Exzellenzcluster/der Graduiertenschule zugeordneten Forschungsfelds
 Enthält unter anderem: Weitere Angaben zu dem Sonderforschungsbereich/dem Exzellenzcluster/der Graduiertenschule zugeordneten Forschungsfeld

[Anzeigen, wenn mehr als zwei Zuordnungen des/der jeweiligen Sonderforschungsbereichs/ Exzellenzclusters/ Graduiertenschule vorgenommen wurde]

Oberkategorie: Bezeichnung der dem Sonderforschungsbereich/dem Exzellenzcluster/der Graduiertenschule zugeordneten Oberkategorie
 Unterkategorie: Bezeichnung der dem Sonderforschungsbereich/dem Exzellenzcluster/der Graduiertenschule zugeordneten Unterkategorie
 Beschreibung: Beschreibung des dem Sonderforschungsbereich/dem Exzellenzcluster/der Graduiertenschule zugeordneten Forschungsfelds
 Enthält unter anderem: Weitere Angaben zu dem Sonderforschungsbereich/dem Exzellenzcluster/der Graduiertenschule zugeordneten Forschungsfeld

22. Halten Sie [Ihren Sonderforschungsbereich/Ihr Exzellenzcluster/Ihre Graduiertenschule]⁷ für angemessen in der Forschungsfeldliste zugeordnet?

- Ja
- Nein, [der Sonderforschungsbereich/das Exzellenzcluster/die Graduiertenschule] ist falsch zugeordnet und sollte einer oder mehreren [anderen Kategorien](#) zugeordnet werden. (Bitte spezifizieren): _____
- Nein, [der Sonderforschungsbereich/das Exzellenzcluster/die Graduiertenschule] lässt sich nicht über die in der Liste enthaltenen Kategorien abbilden. (Bitte begründen): _____
- Nein, [der Sonderforschungsbereich/das Exzellenzcluster/die Graduiertenschule] ist nur zum Teil angemessen zugeordnet. (Bitte spezifizieren): _____
- Weiß ich nicht.

23. Wie lässt sich [Ihr Sonderforschungsbereich/Ihr Exzellenzcluster/Ihre Graduiertenschule] angemessen abbilden?

- Über disziplinäre (Fächer-)Klassifikationen.
- Über interdisziplinäre (Forschungsfeld-)Klassifikationen.
- Parallel über disziplinäre und interdisziplinäre Klassifikationen.
- Weder noch.
- Weiß ich nicht

Abschnitt 4 „Anmerkungen zur Forschungsfeldklassifikation“

24. Haben Sie noch weitere Anmerkungen oder Kommentare, die Sie uns gern mitteilen möchten?

****Freitextfeld****

⁷ Im Sinne einer adressatengerechten Befragung ist diese Frage individualisiert je nachdem, welcher Kategorie – Sonderforschungsbereich, Exzellenzcluster oder Graduiertenschule – der/die jeweilige Adressat*in des Fragebogens zugehörig ist.